

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ ПРОХОДЯЩИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Усмонкулов Шахбоз Зафарович

Саркандский государственный медицинский университет,

Самарканд Узбекистан

Введение :

В стоматологии на сегодняшний день остаётся важной проблема ранней диагностики дисфункции височно-нижнечелюстного сустава . Показатель распространенности заболеваний височно-нижнечелюстного сустава составляет от 35% до 83% по данным различных исследователей .

Цель исследования : Измерение максимального открывания рта у молодых пациентов на стоматологическом приеме , повышение эффективности ранней диагностики и улучшить результаты лечения пациентов с дисфункцией височно нижнечелюстных суставов.

Материалы и методы исследования : Объектом исследования служили 100 пациентов в возрасте 12-20 лет с дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов что составило 60% от всех обратившихся за стоматологической помощью .Были использованы стандартные схемы обследования (опрос и осмотр) . Опрос пациента начинали с выяснения жалоб. Чаще всего пациенты предъявляли жалобы на боль в области ВНЧС при движениях нижней челюсти, хруст или щелканье в суставе, ограничение открывания рта. Многие пациенты отмечали дискомфорт в суставе, боли в мышцах и по ходу ветвей тройничного нерва, шум в ушах, нарушение слуха, головокружение, общую слабость, затрудненное пережевывание пищи, частые головные боли, раздражительность, головокружение, состояние общего дискомфорта, пониженную работоспособность и другие беспокоящие их явления.

Во время проведения курса лечения при повторных посещениях при опросе пациентов выясняли, на сколько процентов, с их точки зрения, уменьшились болевые ощущения. После выявления жалоб и их оценки выяснялись давность их возникновения и динамика выраженности симптомов. Затем выявлялось наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний. Особое внимание уделялось системной патологии, при которой поражаются суставы. Также выявлялись заболевания, наличие которых ограничивает применение методов и средств, используемых при лечении заболеваний ВНЧС. Отмечались отсутствие или наличие криволинейного движения, или девиации (отклонение от средней линии во время ее движения) нижней челюсти. Эти явления наблюдаются довольно часто и обусловлены хроническим вывихом головок нижней челюсти или подвывихом и вывихом суставных дисков, а также другими морфологическими изменениями в суставе.

При исследовании полости рта определяли вид прикуса, выявляли дефекты зубных рядов, заболевания зубов слизистой оболочки, костных и мягких тканей лица. Нарушения окклюзионных взаимоотношений наряду с морфофункциональными изменениями в мышцах челюстно-лицевой области, а также травмой зубочелюстно-лицевой системы специалисты относят к числу главных причин дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Поэтому оценке прикуса уделяли особое внимание, при необходимости на гипсовых моделях челюстей в артикуляторе оценивали состояние зубных рядов, прикуса и окклюзионных контактов .

Осмотр и измерения проводились, когда пациенты удобно сидели в стоматологическом кресле в вертикальном положении. Максимальное открытие, выдвигание вправо-влево, протрузионное движение определялись с помощью электронного цифрового штангенциркуля, который был предварительно откалиброван для выполнения этих процедур одинаковым образом (Рисунок 1). Максимальное открывание рта регистрировался, когда каждого испытуемого просили открыть рот как можно шире, в то время как измеряли максимальное расстояние от режущего края верхних центральных резцов до режущего края нижних центральных резцов на уровне срединного резца во время максимального открывания рта до безболезненного предела (рисунок 2).

Рис. 2 Измерение максимального открывания рта, выполненное с помощью цифрового штангенциркуля .

Степень открывания рта измерялась при помощи штангенциркуля и записывалась в карту с точностью до десятой сантиметра и определялось как расстояние между режущими краями центральных резцов верхней и нижней челюстей при максимальном открывании рта. Большой объем объективной информации была получена при пальпации ВНЧС и мышц, участвующих в движениях нижней челюсти. Пальпацию указанных образований проводили по известным методикам с обеих сторон и при закрытом, и при открытом рте, поскольку болезненные точки или области чаще определяются при открытом рте или движении нижней челюсти. Пальпация сустава осуществляли через кожу кпереди от козелка уха и через переднюю стенку наружного слухового прохода. При помощи наружной и внутренней пальпации определяли характер выдвигания головок нижней челюсти, их конфигурацию, болезненность, синхронность и объем движений. Состояние мышц, участвующих в жевании, оценивали

методом поверхностной и глубокой пальпации в покое и во время функции. Кроме того, иногда для исключения ошибок пациентам дополнительно предлагалось самим провести пальпацию указанных анатомических образований и подтвердить наличие болевых точек или областей. (Рис.3)

Рис.3 Первичное обследование пациентов с целью определения формы ДВНЧС.

После первичного обследования пациентам были установлены диагнозы K07.6 – болезни ВНЧС (МКБ-10), K02.1- Кариез зубов . K04.5- Хронический периодонтит.

Результат исследования : Среди участников 42 (42,0%) были мужчинами, а 58 (58,0%) — женщинами. Среди участников 27 (27,0%) были в возрасте 12–14 лет, 59 (59,0%) — в возрасте 15–17 лет и 14 (14,0%) — в возрасте 18–20 лет. Среднее максимальное открытие рта составило 49,35 (4,5) мм и 47,11 (4,7) мм у мужчин и женщин соответственно. Различия в открытии рта между представителями разного пола были сравнены, и это показало, что у мужчин рот был шире, но разница не была значимой, Р-значение = 0,019. Что касается возраста участников, среднее максимальное открытие рта в возрастной группе от 12 до 14 лет составило 45,10 мм, в возрастной группе от 15 до 17 лет — 47,37 мм, а в возрастной группе от 18 до 20 лет — 51,60 мм. Была выявлена значительная разница в открытии рта в разных возрастных группах. Проведение лечения пациентов с ДВНЧС на основании алгоритма ранней диагностики поспособствовало возвращению нижней челюсти в физиологическое положение, восстановлению окклюзионного баланса, равномерному распределению жевательной нагрузки по всему зубному ряду, снижению биоэлектрической активности собственно жевательных и височных мышц, увеличению гемодинамики поверхностной височной артерии, по сравнению с исходными данными.

Заключение : Практика показывает, что большое количество молодых пациентов с функциональными нарушениями височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц, но имеющие сохраненные зубные ряды и физиологический прикус, остаются без диагноза и не получают необходимых рекомендаций по лечению. Крайне важна социально-экономическая сторона вопроса, поскольку данная проблема стоматологического здоровья касается лиц трудоспособного, призывного и фертильного возраста, что ведет к снижению качества их жизни и ограничению профессионального выбора. В этой связи объектом нашего исследования явились пациенты с функциональными нарушениями ВНЧС и жевательной мускулатуры с сохраненными зубными рядами. Разнообразие концепций и подходов к

анализу этиопатогенеза дисфункции ВНЧС и жевательных мышц, обуславливает повышенный интерес к поиску методов диагностики с фокусом на выявление ранних доклинических проявлений. Исходя из непрерывного. Совершенствования технической составляющей диагностической аппаратуры и тенденций в выборе методов диагностики в сторону высокоинформативных технологий, позволяющих зафиксировать изменения в стадию компенсации заболевания, обоснованным является поиск алгоритмов выявления детальных особенностей каждого звена в патогенезе дисфункции ВНЧС. Возможно, что использование современных информационных технологий при разработке данной проблемы откроет перспективы для установления новых подходов в диагностике дисфункции ВНЧС и жевательных мышц для повышения эффективности лечения у молодых пациентов.

References:

1. Marjona T. OPTIMIZATION AND IMPROVEMENT OF CARIES TREATMENT IN THE FIELD OF PERMANENT TEETH FISSURES IN CHILDREN //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 4. – №. 10. – С. 78-84.
2. Ruziyeva K. A., Burhonova Z. K. K. Complex Application Of Magnetic Laser Therapy And Propolis Tincture For The Prevention And Treatment Of Chronic Recurrent Aphthous Stomatitis //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 127-130.
3. Sevinch E., Zarafuz B. ETIOLOGICAL TREATMENT FEATURES INFLAMMATORY PERIODONTAL DISEASE //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 241-246.
4. Zarafuz K. S. B. THE ROLE OF ORAL CAVITY MICROORGANISMS IN THE DEVELOPMENT OF INFLAMMATION AND SOMATIC PATHOLOGY //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 192-202.

5. Yusufboy S., Qobilovna B. Z. STUDY THE EFFECT OF HYGIENIC CARE ON THE MICROBIAL LANDSCAPE OF THE ORAL CAVITY IN PATIENTS USING COMBINED SPLINTING STRUCTURES WITH MODERATE PERIODONTITIS //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – T. 4. – №. 02. – C. 50-55.
6. Yusufboy S., Qobilovna B. Z. FEATURES OF THE STRUCTURE OF COPD IN ELDERLY PATIENTS //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – T. 4. – №. 05. – C. 363-368.
7. Sevinch E., Qobilovna B. Z. A STUDY ON THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF ORAL ORGAN TISSUES DURING THE USE OF NON-REMOVABLE ORTHODONTIC STRUCTURES //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – T. 4. – №. 03. – C. 247-253.
8. Shaximardonova E. S., Kobilovna B. Z. RED LICHEN PLANUS OF THE ORAL MUCOSA AND ITS CLINICAL ANALYSIS OF A PATIENT WITH, ASSOCIATED WITH THE EPSTEIN—BARR VIRUS //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – T. 4. – №. 01. – C. 272-279.
9. Yusufboy S., Qobilovna B. Z. STUDY OF CHANGES IN THE ORAL CAVITY IN ENDOCRINE DISEASES //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – T. 4. – №. 05. – C. 357-362.
10. Yusufboy S., Qobilovna B. Z. STUDY OF CHANGES IN THE ORAL CAVITY IN ENDOCRINE DISEASES //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – T. 4. – №. 05. – C. 357-362.
11. Yusufboy S., Qobilovna B. Z. SMARTBURS II—A REVIEW OF THE ADVANTAGES OF SMART BOR //European International Journal of

Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – T. 4. – №. 02. – C. 56-60.

12. Makhmudovna T. M. et al. THE COURSE OF MALFORMATION AND CORNEAL EROSION IN TUBERCULOSIS PATIENTS //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. – №. 03. – C. 60-66.

13. Dilafruz K. ROOT CANAL PREPARATION AS A STAGE OF TOOTH RESTORATION //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – T. 3. – №. 9. – C. 100-107.

14. Dilafruz K. COMPREHENSIVE TREATMENT GENERALIZED PERIODONTITIS AND CLINICAL AND RADIOLOGICAL EVALUATION OF EFFECTIVENESS //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – T. 3. – №. 9. – C. 108-116.